

SABERES TRADICIONAIS COMO PROMOTORES DA SEGURANÇA HÍDRICA EM REGIÕES DE SEMIÁRIDO

CONOCIMIENTO TRADICIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD HÍDRICA EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA

TRADITIONAL KNOWLEDGE FOR ENSURING WATER SECURITY IN THE SEMI-ARID REGION

Hugo Larchert de Oliveira¹, Jeanes Martins Larchert², Thamis Santos de Santana³, Francisco Ramon Alves do Nascimento⁴.

¹Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, , hugolarchert@ufba.com, nº 0009-0000-9224-0666;

²Doutora em Educação, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos/SP, Brasil, Jeanes@uesc.br.com, nº0000-0002-2232-9646;

³Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, thamisr@ufba.br, nº 0009-0007-0418-0511;

⁴Doutor em Engenharia Industrial, UFBA, Salvador, Brasil, francisco.ramon@ufba.br, 0000-0001-8246-7760.

Eixo Temático 08 – mobilização e participação social -Tecnologias sociais para difusão do conhecimento sobre saneamento.

Eje Temático 08 – movilización y participación social tecnologías sociales para la difusión del conocimiento sobre saneamiento.

Thematic Axis 08 – social mobilization and participation social technologies for disseminating knowledge about sanitation.

RESUMO

O desequilíbrio ambiental é um fenômeno político econômico irrefutável que tem intensificado as mudanças climáticas, agravando a vulnerabilidade de comunidades em regiões de semiárido. No entanto, destaca-se comunidades tradicionais que resistem há séculos em ambientes de estresse hídrico, para este cenário é pressuposto que os saberes tradicionais (ST) devem promover a segurança hídrica. Este trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica, almeja abordar a integração dos ST com os desafios hídricos enfrentados em regiões de semiárido. O objetivo é analisar práticas e tecnologias de promoção da segurança hídrica desenvolvidas ou adaptadas, a partir de saberes tradicionais em regiões de semiárido, em contraposição ao paradigma do “combate à seca”. analisou-se conteúdos científicos que destacam práticas localizadas em regiões semiáridas do Brasil e outros países, como Omã, Índia, Quênia e África do Sul. Os dados permitem compreender que, as comunidades tradicionais compartilham estratégias convergentes para enfrentar os desafios do semiárido, especialmente a escassez hídrica. A diversidade desses saberes tradicionais revela a capacidade das comunidades de se adaptar a condições ambientais adversas, especialmente no semiárido. Esses saberes são transmitidos por gerações e englobam práticas de previsão do clima, armazenamento de água e manejo do solo e da flora, permitindo às populações desenvolver soluções locais para desafios hídricos. Cada saber tradicional atua como um mecanismo de mitigação, permitindo que as comunidades desenvolvam soluções próprias, adaptadas e implementadas, que garantem a segurança hídrica, alimentar e ambiental, fortalecendo ainda sua autonomia e preservando a cosmovisão ancestral. A integração entre saberes tradicionais e

tecnologias modernas demonstra como as comunidades conseguem ampliar sua autonomia e resiliência sem perder sua identidade. Conclui-se que ao reconhecer e valorizar esses saberes, é possível construir estratégias de gestão de recursos hídricos que sejam socialmente justas, ambientalmente corretas, reforçando a importância dos saberes tradicionais como um caminho para a convivência com o semiárido, sendo uma alternativa viável na promoção da segurança hídrica.

Palavras-chave: Saberes tradicionais, Comunidades tradicionais, Semiárido, Segurança hídrica.

RESÚMEN

El desequilibrio ambiental es un fenómeno político y económico irrefutable que ha intensificado el cambio climático, agravando la vulnerabilidad de las comunidades en regiones semiáridas. Sin embargo, se destacan las comunidades tradicionales que han resistido durante siglos en ambientes con estrés hídrico; en este escenario, se presupone que los saberes tradicionales (ST) deben promover la seguridad hídrica. Este trabajo, por medio de una revisión bibliográfica, tiene como objetivo abordar la integración de los ST con los desafíos hídricos enfrentados en regiones semiáridas. El objetivo es analizar prácticas y tecnologías de promoción de la seguridad hídrica desarrolladas o adaptadas a partir de saberes tradicionales en regiones semiáridas, en contraposición al paradigma del “combate a la sequía”. Se analizaron contenidos científicos que destacan prácticas localizadas en regiones semiáridas de Brasil y otros países, como Omán, India, Kenia y Sudáfrica. Los datos permiten comprender que las comunidades tradicionales comparten estrategias convergentes para enfrentar los desafíos del semiárido, especialmente la escasez hídrica. La diversidad de estos saberes tradicionales revela la capacidad de las comunidades para adaptarse a condiciones ambientales adversas, especialmente en el semiárido. Estos saberes se transmiten por generaciones e incluyen prácticas de predicción climática, almacenamiento de agua y manejo del suelo y la flora, permitiendo a las poblaciones desarrollar soluciones locales para los desafíos hídricos. Cada saber tradicional actúa como un mecanismo de mitigación, permitiendo que las comunidades desarrollen soluciones propias, adaptadas e implementadas, que garantizan la seguridad hídrica, alimentaria y ambiental, fortaleciendo además su autonomía y preservando su cosmovisión ancestral. La integración entre saberes tradicionales y tecnologías modernas demuestra cómo las comunidades pueden ampliar su autonomía y resiliencia sin perder su identidad. Se concluye que al reconocer y valorar estos saberes, es posible construir estrategias de gestión de recursos hídricos que sean socialmente justas y ambientalmente correctas, reforzando la importancia de los saberes tradicionales como un camino para la convivencia con el semiárido, siendo una alternativa viable en la promoción de la seguridad hídrica.

Palabras clave: Saberes tradicionales, Comunidades tradicionales, Semiárido, Seguridad hídrica

ABSTRACT

Environmental imbalance is an irrefutable political and economic phenomenon that has intensified climate change, aggravating the vulnerability of communities in semi-arid regions. However, traditional communities that have resisted for centuries in water-stressed

environments stand out; in this scenario, it is assumed that traditional knowledge (TK) should promote water security. This work, through a literature review, aims to address the integration of TK with the water challenges faced in semi-arid regions. The objective is to analyze practices and technologies for promoting water security developed or adapted from traditional knowledge in semi-arid regions, in contrast to the “combating drought” paradigm. Scientific content highlighting practices located in semi-arid regions of Brazil and other countries, such as Oman, India, Kenya, and South Africa, was analyzed. The data allow us to understand that traditional communities share convergent strategies to face the challenges of the semi-arid, especially water scarcity. The diversity of this traditional knowledge reveals the capacity of communities to adapt to adverse environmental conditions, especially in the semi-arid. This knowledge is transmitted through generations and encompasses practices of climate prediction, water storage, and soil and flora management, enabling populations to develop local solutions to water challenges. Each traditional knowledge acts as a mitigation mechanism, allowing communities to develop their own adapted and implemented solutions that guarantee water, food, and environmental security, while also strengthening their autonomy and preserving their ancestral worldview. The integration between traditional knowledge and modern technologies demonstrates how communities can expand their autonomy and resilience without losing their identity. It is concluded that by recognizing and valuing this knowledge, it is possible to build water resource management strategies that are socially just and environmentally correct, reinforcing the importance of traditional knowledge as a path for coexistence with the semi-arid, being a viable alternative in the promotion of water security.

Keywords: Traditional knowledge, Traditional communities, Semi-arid region, Water security.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as mudanças climáticas têm se agravado e provocado sinais cada vez mais evidentes de desequilíbrio ambiental. Eventos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor, enchentes intensas e alterações no regime de chuvas vêm afetando diretamente a vida das populações, sobretudo, as comunidades tradicionais. Esses fenômenos interferem na disponibilidade hídrica e evidenciam não apenas a fragilidade dos sistemas ambientais, mas também a desigualdade social no acesso a recursos básicos (Mélo, 2022).

Neste contexto, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a segurança hídrica é alcançada quando existe disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas para atender às necessidades humanas, econômicas e ambientais, garantindo também proteção contra riscos de secas e enchentes. No mundo, cerca de 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso seguro à água potável, e estima-se que até 2050 mais de 50% da população global viverá em áreas com estresse hídrico (ONU, 2019).

Em regiões semiáridas, que representam 40% da superfície terrestre e abrigam mais de 2 bilhões de pessoas, a irregularidade das chuvas, a evaporação intensa e a fragilidade dos solos tornam a garantia da segurança hídrica ainda mais desafiadora (Oliveira, 2017). Vale ressaltar que estas condições ambientais são condições naturais de uma região semiárida. Neste contexto, a abordagem de convivência com o semiárido é melhor aplicada que a abordagem de combate à seca, pois reconhece as condições naturais da região, com adoção de práticas já adaptadas ao contexto local, valorização dos recursos locais e promoção da dignidade da população.

Os povos originários e tradicionais de regiões de semiárido resistem a séculos em ambientes instáveis com escassez de recursos, apresentando caminhos de adaptação e convivência com esses ecossistemas (Ratemo *et al.*, 2020). As práticas adotadas demonstram que o verdadeiro progresso pode (e deve) estar em sintonia com o meio natural. Segundo o ambientalista indígena Ailton Krenak, “o futuro é ancestral e a humanidade precisa aprender com ele a pisar suavemente na terra” (Krenak, 2022). O mesmo pesquisador enfatizou que o futuro só pode existir com sustentabilidade e, para isso, faz-se necessário aprender com o conhecimento ancestral dos povos, que há séculos cuidam da harmonia entre a atividade antrópica e a natureza (Andrade e Almeida, 2022).

A valorização dessas culturas e dos saberes tradicionais (ST) é fundamental, não apenas para combater a visão colonial e a violência contra esses povos, mas também para reconhecer as formas sustentáveis de viver, produzir e de garantir acesso à segurança hídrica. Esta pesquisa abrange regiões consideradas semiárido, caracterizado em razão da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração potencial, que resulta no índice de aridez estabelecido pela UNESCO. De acordo com os critérios estabelecidos por Thornthwaite e Penman (Instituto Nacional do Semiárido - INSA, 2014), o índice de aridez varia entre 0,21 e 0,5 determina se a região é caracterizada como semiárido. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar práticas de promoção da segurança hídrica desenvolvidas ou adaptadas a partir de saberes tradicionais de regiões de semiárido.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo conforme (Gil, 2008). Para a análise de práticas de promoção da segurança hídrica, a metodologia desta pesquisa foi constituída por quatro etapas, que são: I - revisão bibliográfica; II - Coleta de dados; III - Análise de dados; e IV - Apresentação de resultados.

A revisão bibliográfica foi realizada a partir da seleção de publicações disponíveis em bases de dados, como Scielo, Google Scholar e Periódicos CAPES. Para isso, foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: “Segurança hídrica”, “semiárido”, “comunidades”, “saber tradicional”, “water security”, “Traditional communities”, “traditional knowledge”. Com base na leitura de título, resumo e palavras-chaves, os critérios de inclusão considerados foram pertinência ao tema, trabalhos que abordassem saberes tradicionais para promoção de segurança hídrica no semiárido, e produções publicadas entre 2014 e 2025. Os critérios de exclusão considerados foram artigos que não estivessem em português e/ou inglês, não fossem referentes à regiões de semiárido, que não especificassem o saber tradicional relacionado à segurança hídrica e não indicassem a comunidade tradicional estudada.

Para a organização das informações das produções acadêmico científicas selecionadas foi realizado um fichamento. Os dados coletados foram organizados a partir da construção de um quadro-síntese. O quadro permitiu uma análise crítica e sistematizada dos temas apresentados em cada trabalho, possibilitando a identificação dos desafios para a segurança hídrica em regiões de semiárido, da caracterização dos saberes tradicionais, da identificação da comunidade tradicional relacionada às práticas de promoção da segurança hídrica, dos benefícios socioambientais gerados pelos saberes e dos tipos de tecnologia utilizados.

As tecnologias/práticas identificadas foram classificadas como implementadas (I), quando a tecnologia foi absorvida de fonte externa à comunidade, mas aplicada sobre o saber tradicional, adaptadas (A), quando o saber tradicional foi ajustado ou aprimorado por técnicas contemporâneas, e desenvolvidas (D), quando a tecnologia surgiu diretamente do saber tradicional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado da primeira etapa de identificação e localização das fontes, obteve-se um total de vinte e quatro produções selecionadas, dentre artigos científicos, monografias, teses, revistas acadêmicas, escrever porque quinze 15 trabalhos foram excluídos, após etapa de exclusão foram selecionadas nove produções científicas.

Dos nove trabalhos selecionados, cinco são localizados no semiárido brasileiro, que possui o índice de aridez de 0,5 (Instituto Nacional do Semiárido - INSA, 2014), os outros quatro trabalhos se dividem entre outros quatro países, como Omã, onde a maior parte do território nacional se enquadra em uma faixa de valores médios de aridez entre 0,20 - 0,50 (Al-Ajmi, 2018); Índia com 35% da sua área total sendo semiárido (Ramarao, *et al.*, 2018); Quênia que possui 89% do território classificado como árido ou semiárido (Akuja, Kandagor, 2024) e África do Sul com 80% da sua área territorial sendo regiões que apresentaram características de clima ou índices pluviométricos de semiárido e árido (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005).

A análise das práticas de promoção da segurança hídrica relacionadas aos ST (Quadro 1) possibilita comparar práticas adotadas em diferentes comunidades, embora distintas entre si, compartilham estratégias semelhantes para lidar com problemas comuns do semiárido, especialmente no que diz respeito à escassez hídrica, podendo compilar os diversos saberes tradicionais encontrados, sendo eles: i) Previsão do clima/tempo. ii) Captação e armazenamento da água da chuva. iii) Uso de sementes crioulas. iv) Conhecimento da relação floresta e ciclo hídrico. v) Sistema de abastecimento comunitário com canais subterrâneos. vi) identificação de fontes de água subterrâneas. vii) Manejo do solo. viii) Reutilização de águas cinzas. Isso acontece pois os (ST) estão intrinsecamente ligados ao uso e manejo de recursos naturais, portanto também ligado às características da região das comunidades.

Quadro 1. Caracterização das práticas de promoção da segurança hídrica relacionadas à saberes tradicionais.

Localização	Comunidade tradicional	Saber tradicional	Prática/Tecnologia Utilizada*	Tipo de tecnologia aplicada**	Referência
Município de Triunfo, Pernambuco	Sertanejos	Armazenamento e partilha de semente crioulas	Armazenamento em garrafas plásticas, transparentes e identificadas nas residências	(A)	(Mélo, 2022)
	Sudeste da		Uso de águas cinzas	Reutilização de águas cinzas	do tempo
Município de Quixadá, Ceará.		Caatingueiro			Armazenamento de água
Município de Itapiruna, Ceará.		Sertanejos			Sistema ancestral de irrigação
Omã -		Rural, agricultura		Previsão	

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

ligadas diretamente ou indiretamente à irrigação. Observação do comportamento da fauna, dos fenômenos atmosféricos e astronômicos.

Cisternas de placas (de 16 mil litros).

AFLAJ (ou Falaj)/galerias, sistema de gravidade

(A)

(D) (Silva, Santos e Olímpio, 2020)

(I) (Ferreira, Pedrosa e Pontes, 2020)

(A) (Remmington, 2018)

península arábica.		comunitário e de gestão de água	para canalizar a água		
Khambashe - Cabo oriental,	Indígenas cultura Xhosa.	Manejo do uso do solo	Aração.	(D)	(Mahlangu e Garutsa,
África do Sul.		Perfuração de poços	Não especificada	(NE)	2014)
Município de Simões Filho, Bahia.	Quilombos Dandá, Santa Maria e Guerreiro.	Conhecimento da relação floresta e ciclo hídrico	Reflorestamento da mata ciliar e nativa e de espécies hidrotentoras.	(D)	(Andrade e Almeida, 2022)
Condado de Turkana, no Quênia.	Comunidades de ASAL***	Identificação de fontes de água	Localizar aquíferos subterrâneos através das espécies arbóreas.	(D)	(Ratemo <i>et al.</i> , 2020)
		Previsão do clima/tempo	Observação da fauna e flora	(D)	
Seridó potiguar - Rio Grande do Norte.	Sertanejos	Previsão do clima/tempo	Observação da flora, fauna, astros, elementos atmosféricos, corpos d'água.	(D)	(Silva, Andrade e Rozendo, 2014)
Distrito de Purulia, Bengala Ocidental, Índia.	Indígenas	Captação de águas subterrâneas e pluviais	PAT KUA: poço comunitário.	(D)	
			Dari: pequeno buraco semicircular ao lado de rios secos, de natureza semi permanente.	(D)	(Kar, <i>et al.</i> , 2023)
			Dighi: reservatórios abertos de captação pluvial.	(D)	

* O modo ou o instrumento utilizado para o saber tradicional. **Implementada(I); Desenvolvida (D); adaptada(A); Não especificado (NE). ***Arid and semi-arid lands.
Fonte: Aatoria própria (2025).

A adoção de práticas como sistemas de abastecimento comunitário e reaproveitamento de águas cinzas modernizadas, revelam que a combinação de ST e tecnologias modernas permite às comunidades enfrentar variações climáticas e preservar seus recursos naturais, o exemplo das cisternas de placas mostra que práticas transmitidas por gerações podem ser aprimoradas por inovações técnicas (Ferreira, Pedrosa e Pontes, 2020). Da mesma forma, sistemas ancestrais de irrigação, como o AFLAJ em Omã, apontam como técnicas ajustadas ao contexto local se mantêm eficazes para a gestão comunitária da água (Remington, 2018). A valorização e integração dos saberes tradicionais com tecnologias modernas, não apenas garantem soluções hídricas adaptadas e economicamente viáveis, como também reforçam a autonomia, a identidade cultural e a sustentabilidade das comunidades semiáridas, esclarecem que é possível conciliar

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

inovação com práticas ancestrais para o enfrentamento dos desafios socioambientais complexos (Ferreira, Pedrosa e Pontes, 2020).

Os ST desenvolvidos a partir da observação das características do semiárido, como a identificação de fontes de água subterrâneas por meio da flora e a previsão do tempo, formam uma base de práticas confiáveis para a gestão dos recursos hídricos e evidenciam o conhecimento da relação entre floresta e ciclo hídrico (Andrade e Almeida, 2022). Além disso, o uso de sementes crioulas fomenta a segurança alimentar e hídrica, sendo mais resistentes ao ambiente seco e ao solo salino (Silva, Santos e Olímpio, 2020). Há também o uso de plantas adaptadas a solo salino e seco que podem redistribuir sais no perfil do solo, promover a infiltração de água e melhorar a estrutura do solo e qualidade da água (Wang *et al.*, 2023), reforçando a integração entre práticas tradicionais e sustentabilidade.

Na revisão bibliográfica identificou-se os principais desafios e fatores enfrentados pelo semiárido brasileiro, que o torna local de vulnerabilidade ambiental hídrica, sendo estes: A) Períodos de Secas. B) Salinização e sodificação de fontes subterrâneas. C) Ausência de rios perenes para abastecimento. D) Elevado potencial de evapotranspiração. E) Exploração, degradação dos recursos hídricos (atividade antrópica) (Arskyi e Assisii, 2013). De acordo com as publicações analisadas é possível inferir sobre a relação entre os ST e a segurança hídrica (Quadro 2).

Quadro 2. Benefícios dos saberes tradicionais para promoção da segurança hídrica.

Desafios do semiárido	Saberes tradicionais	Benefícios para segurança hídrica	Referências
Períodos de Secas	Previsão do clima/tempo	Permite planejar o momento do plantio, identificar tempos de seca para saber quando armazenar água e alimentos com base nos sinais da natureza.	(Silva, Andrade e Rozendo, 2014) (Silva, Santos e Olímpio, 2020)
	Captação e armazenamento da água da chuva	Garante reserva de água para consumo humano, animal e irrigação em períodos de estiagem.	(Ferreira, Pedrosa e Pontes, 2020)
Salinização e sodificação de fontes subterrâneas	Uso de sementes crioulas	As sementes crioulas são adaptadas às condições de solo e água locais assim a flora endêmica funciona como filtro natural, reduzindo o acúmulo de sais e utilizando menos água para irrigação.	(Wang <i>et al.</i> , 2023) (Mélo, 2022)
Ausência de rios perenes para abastecimento	Sistema de abastecimento comunitário com canais subterrâneos	Otimização do uso da pouca água disponível, reduzindo evaporação e desperdício, trazendo segurança e reserva de água para o coletivo.	(Remington, 2018)
	Identificação de fontes de água subterrâneas	Mapear nascentes e lençóis freáticos, garante o acesso a reservas naturais de água.	(Ratemo <i>et al.</i> , 2020)

Elevado potencial de evapotranspiração	Manejo do solo	Controlar a erosão do solo, reter a água da chuva e aumentar a produtividade agrícola	(Mahlangu e Garutsa, 2014)
	Conhecimento da relação floresta e ciclo hídrico	Aumento da retenção de água no solo a partir da manutenção da mata.	(Bacellar, 2005)
Exploração, degradação dos recursos hídricos (atividade antrópica)	Manejo do solo	Utilização de técnicas tradicionais como terraceamento, para evitar o uso de agrotóxicos, degradação do solo e contaminação de Cursos d'água e aquíferos.	(Mahlangu e Garutsa, 2014)

Fonte: Autoria própria (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, foi evidenciado que a aplicação de saberes tradicionais pode promover segurança hídrica e melhores condições de sobrevivência para comunidades tradicionais em regiões de semiárido. Vale ressaltar a capacidade de absorção de novos conhecimentos e tecnologias pelas comunidades, considerando o alinhamento com valores, práticas e cosmovisão de povos tradicionais. Esse movimento assegura a preservação cultural e reforça sua autonomia, ao mesmo tempo em que amplia estratégias de segurança hídrica de convivência com o semiárido.

A proposição em valorizar os ST se refere diretamente às quatro dimensões pautadas no Plano Nacional de Segurança Hídrica: a dimensão humana; a econômica; a ecossistêmica e a resiliência. Para ampliar, garantir e manter a segurança hídrica nas regiões do semiárido nessas dimensões, faz-se necessário a execução das tecnologias organizadas a partir das matrizes dos saberes tradicionais das comunidades. Logo, a presente pesquisa tratou do tema segurança hídrica na perspectiva do paradigma interdisciplinar e transversal, considerando e reconhecendo o território e suas riquezas culturais e sociais representadas pelos os saberes tradicionais.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os membros do PET ESA que contribuíram para a realização desse trabalho e ao FNDE/MEC pela concessão das bolsas ao grupo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al-Ajmi, Dhari N. 2018. "Climate Aridity: The Sultanate of Oman as a Case Study." *International Journal of Earth Science and Geology* 1 (1): 1–3. <https://doi.org/10.18689/ijeg-1000101>.
- Akuja, T., e J. Kandagor. 2024. "Climate Smart Agriculture in Kenya's ASALS: Gaps and Barriers in Policy Development and Implementation." *African Journal of Climate Change and Resource Sustainability* 3 (1). <https://doi.org/10.37284/ajccrs.3.1.1690>.
- Ramarao, M. V. S., J. Sanjay, R. Krishnan, M. Mujumdar, A. Bazaz, and A. Revi. 2018. "On Observed Aridity Changes over the Semiarid Regions of India in a Warming World." *Theoretical and Applied Climatology*. <https://doi.org/10.1007/s00704-018-2513-6>.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2005. *The State of the*

- Krenak, Ailton. 2019. O futuro é ancestral. São Paulo: *Companhia das Letras*.
- Brasil. 2016. Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016. Institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. *Diário Oficial da União*. Acesso em 29 de setembro de 2025. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8750.htm.
- Brito, Higor Costa de, Yáscara Maia Araújo de Brito e Iana Alexandra Alves Rufino. 2022. "O Índice de Segurança Hídrica do Brasil e o Semiárido Brasileiro: Desafios e Riscos Futuros." *Revista Brasileira de Cartografia* 74 (1): 1–20. <https://doi.org/10.14393/rbcv74n1-60928>.
- Oliveira, Diego Bruno Silva de. 2013. O uso das tecnologias sociais hídricas na zona rural do semiárido paraibano: entre o combate à seca e a convivência com o semiárido. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Paraíba. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/9806/1/DiegoBrunoSilvaDeOliveira_Dissert.pdf.
- Andrade, Maria Aparecida da Silva, e Rosiléia Oliveira de Almeida. 2022. "Relação entre florestas e produção de água: diálogos entre conhecimento tradicional quilombola e conhecimento científico como referência para a educação escolar." *Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental* 27 (2): 1–30. <https://doi.org/10.14295/ambeduc.v27i2.13988>.
- Instituto Nacional do Semiárido (INSA). 2013. O Semiárido Brasileiro: Riquezas, Diversidades e Saberes. Campina Grande: INSA. Disponível em: https://www.gov.br/insa/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes-do-insa/desertificacao/o-semiarido-brasileiro-riquezas-diversidades-e-saberes_compressed.pdf.
- Kar, Surajit. 2023. "Achieving Rural Water Security Through Traditional Knowledge: A Comprehensive Appraisal of Traditional Water Harvesting Techniques Used in Dry Lands of Purulia District, West Bengal, India." In *Indigenous Knowledge and Disaster Risk Reduction: Insight Towards Perception, Response, Adaptation and Sustainability*, editado por G. K. Panda, Uday Chatterjee, Nairwita Bandyopadhyay, Martiwi Diah Setiawati e Debarpita Banerjee, 343–384. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26143-5_16
- Silva, Nivaldo Martins da. 2014. "Profetas da chuva do Seridó potiguar, Brasil." *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* 9 (2): 309–324. <https://doi.org/10.1590/1981-81222014000200006>.
- Ratemo, Cecilia Mwangi, George Morara Ogendi, Guangwei Huang e Rhoda N. Ondieki. 2020. "Application of Traditional Ecological Knowledge in Food and Water Security in the Semi-Arid Turkana County, Kenya." *Open Journal of Ecology* 10 (6): 321–340. <https://doi.org/10.4236/oje.2020.106020>.